

IV. PRINCIPIOS GENERALES SEGÚN LA LEY 1/1998 DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES

Dra. MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS

Profesora de Sistema Fiscal Español y Comparado y Liquidación de Impuestos.
Universidad San Pablo-CEU.

1. Introducción

La aprobación de la *Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (LDGC)* (BOE núm. 50, del 27 de Febrero de 1998) constituye un reforzamiento del principio de seguridad jurídica y un equilibrio de las situaciones jurídicas de la Administración Tributaria y de los contribuyentes.

Los derechos y garantías son la contrapartida de las obligaciones que sobre los contribuyentes pesan de la obligación general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución y demás deberes contenidos en los correspondientes textos legales y reglamentarios.

Constituye una declaración de principios de aplicación general en el conjunto del sistema tributarios para mejorar la posición jurídica del contribuyente y conseguir el equilibrio en las relaciones entre la Administración con los administradores y de reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario.

El art. 2 LDGC establece:

"Principios generales en particular.

1. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo se asegurará el respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente Ley."

El art. 2 de la LGDC recoge los principios constitucionales específicos de la materia fiscal y los principios generales propios del Ordenamiento Jurídico.

Los principios constitucionales que se refieren a la "Ordenación" de los tributos y a los Límites al Poder Legislativo en materia tributaria y los principios generales informan la "Aplicación" del sistema tributario, aparecen sintetizados en el Cuadro 1:

CUADRO 1
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	PRINCIPIOS GENERALES
– PRINCIPIO DE JUSTICIA.	– PRINCIPIO DE GENERALIDAD.
– PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA.	– PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
– PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.	– PRINCIPIO DE EFICACIA.
– PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD.	– PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE COSTES INDIRECTOS DERIVADAS DE OBLIGACIONES FORMALES.
– PRINCIPIO DE GENERALIDAD.	– PRINCIPIO DE RESPETO DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE.
– PRINCIPIO DE IGUALDAD.	

2. Principios constitucionales

El art. 2.º de la LGDC es una norma programática que reproduce los principios constitucionales establecidos en los arts. 31.1 y 103 CE: que son de directa e inmediata aplicación.

El art. 31.1 CE dice:

"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."

El art. 103 CE: expresa que:

"La Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho."

Para evitar la disparidad normativa, la LDGC (Disposición Final Primera) modifica el art. 3 de la LGT, que regulaba la misma materia.

Así el art. 3 LGT establece:

"La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad."

No se recogen en el art. 2 LDGC los principios constitucionales que afectan al régimen sancionador administrativo reservado para el Capítulo VII LDGC.

El art. 2 de la LGDC también enuncia los principios recogidos en los arts. 31.5 y 7.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos referentes a la limitación de la presión fiscal indirecta, como la garantías e información al contribuyente de sus derechos y obligaciones.

2.1. Principio de justicia

La aspiración máxima del Estado Español, en materia tributaria, es el cumplimiento del principio de justicia en la imposición (art. 31.1 CE), tal y como ha precisado de manera reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa¹.

Según NEUMARK, el postulado de justicia aspira a regular la distribución interindividual de los impuestos de manera que resulte satisfactoria desde el punto de vista ético y ayuda a reducir paulatinamente las resistencias tributarias de los contribuyentes, incrementando la racionalidad del proceso impositivo².

Los postulados de generalidad, igualdad y proporcionalidad constituyen principios parciales del postulado de justicia que a continuación desarrollaremos.

2.2. Principio de generalidad

El principio de generalidad implica que "todos" contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1 CE).

Según NEUMARK, El principio de generalidad de la imposición exige que, se someta a un gravamen fiscal a todas las personas en cuanto a su capacidad de pago y que queden tipificadas

¹ PASO BENGUA, J. M. del, y otros: *Derechos y Garantías del Contribuyente. Comentarios a la Ley 1/1998*, CISS, Valencia 1998.

² NEUMARK, F.: *Principios de la Imposición*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1994.

por alguna de las razones legales que da nacimiento a la obligación tributaria, sin que tengan en cuenta los criterios extraeconómicos, tales como la nacionalidad, estado civil, religión, y que en el marco de un impuesto particular, no se admitan otras excepciones a la obligación tributaria subjetiva y objetiva de las que parezcan inexcusables por razones de política económica, social, cultural y sanitaria o por imperativos técnicos tributarios.

2.3. *Principio de capacidad económica*

La Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, de 20 de Junio, establece que el principio de capacidad económica supone "una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allá donde se encuentre".

Existe una vinculación de la capacidad económica y el hecho imponible. El hecho imponible supone el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria (art. 28 LGT). La acreditación de una capacidad de contribuir será la definición del hecho imponible, que determine la obligación de contribuir.

La STC 221/1992, de 11 de Diciembre establece que será inconstitucional todo tributo cuando la capacidad económica no sea potencial, sino inexistente o ficticia.

Según NEUMARK, el principio de capacidad de pago presenta un doble aspecto; de un lado, señala los criterios y los límites que, deben regir en la fijación de las obligaciones tributarias de una persona como tal, considerada aisladamente, mientras que, de otro lado, tiene puesta su mirada en la distribución interindividual, es decir en las cargas fiscales relativas o comparativas (relacionado con la progresividad impositiva).

2.4. *Principio de progresividad*

La capacidad económica como principio integrante de la justicia tributaria se materializa en la práctica mediante la aplicación de los principios de progresividad, igualdad y no confiscatoriedad.

El principio de progresividad implica aumentar el gravamen según se incremente la capacidad de pago de los sujetos pasivos. Colabora con el principio de igualdad pues trata de forma desigual a los desiguales. Es un medio eficaz al servicio de la redistribución de la renta nacional (art. 4 LGT).

Es un principio aplicable al sistema tributario en general pero no en cada tributo individual (ejemplo impuestos indirectos como el IVA, cuyo tipos son fijos y no progresivos) como se hacía con el principio de justicia y de capacidad económica.

Según NEUMARK, es preciso distinguir entre la estructuración más que proporcional o progresiva de la carga fiscal total correspondiente a un individuo o individuos y respectiva estructuración de la carga mediante un impuesto específico y que también es necesario proceder a otra distinción en ordena a separar unos de otros los diferentes objetivos posibles que se pueden llevar a cabo con una imposición progresiva.

2.5. *Principio de igualdad*

El principio de igualdad tributaria consiste en tratar por igual a los que se encuentran en la misma situación y desigual a los desiguales. Puede existir desigualdad de trato siempre que la discriminación sea justificada.

Es un principio que se encuentra recogido en el art. 9.2 CE, que supone que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad ... sean efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; en el art. 14 CE; que los españoles son iguales ante la ley; en el art. 31 CE, que hace referencia a la igualdad como principio básico del sistema tributario y en la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 76/1990, de 26 de Abril.

Según NEUMARK, el principio de igualdad de la imposición, las personas en tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales o parecidas condiciones relevantes a efectos fiscales, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere al impuesto respectivo.

2.6. *Principio de no confiscatoriedad*

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua confiscar es "privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco". El alcance confiscatorio supone un juicio de valor soportable que dependerá de las convicciones sociales, culturales, económicas, políticas, morales de quien lo emita y del juicio del Tribunal Constitucional (art. 33.3 CE).

3. Principios generales

El art. 2.2 LDGC dirige una instrucción al Poder Ejecutivo (Administración Tributaria) y al Poder Judicial consistente en aplicar el sistema tributario siguiendo los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos y respetando los derechos y garantías del contribuyente.

3.1. *Principio de generalidad*

Consiste en que todos los sujetos pasivos que realicen un hecho imponible de un impuesto, acreditada su capacidad económica realicen el pago del tributo según establece el art. 31.1 CE.

3.2. *Principio de proporcionalidad*

El principio de proporcionalidad alude al equilibrio o correspondencia entre el fin pretendido y los medios destinados a su consecución, o a los resultados de la interpretación de la norma.

Según NEUMARK, el principio de determinación y distribución de las cargas fiscales según la capacidad individual de pago de los sujetos pasivos exige que las cargas fiscales imputables en conjunto al individuo se estructuren de manera tal que, después de tener en cuenta todos los factores personales de importancia para los indicadores de la capacidad impositiva, reflejen la relación existente entre las capacidades individuales de pago y, en consecuencia, que las pérdidas ocasionadas al individuo por la imposición, en cuanto a sus disponibilidades económico-financieras, puedan ser consideradas como igualmente onerosas en términos relativos.

3.3. *Principio de eficacia*

El principio de eficacia hace referencia a la obligación de la Administración Tributaria en alcanzar el fin pretendido, que es la aplicación del sistema tributario como en cada momento esté diseñado. Lo contrario supone la ineficacia.

3.4. *Principio de limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones formales*

Existen dos tipos de presión fiscal. La presión fiscal directa que se traduce en un coste económico como es la cifra que se paga de impuestos. La presión fiscal indirecta que se traduce en un coste de tiempo cumplimiento de las obligaciones formales como son, las dificultades en la comprensión de la normativa aplicable, cumplimentación de impresos, contestación de requerimientos de la Administración Tributaria, que muchas veces motivan la consulta de expertos.

3.5. *Respeto de los derechos y garantías del contribuyente de la Ley 1/1998*

Cuando exista un conflicto entre el ciudadano y la Administración Tributaria serán los Tribunales los entes competentes en resolver el litigio, como así ocurrió en la Sentencia del tribunal

Constitucional n.º 110/1984, de 26 de Noviembre sobre el levantamiento del secreto bancario (derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE) y la investigación tributaria (derecho de la generalidad al pago de tributos según su capacidad económica, art. 31 CE).

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO MURILLO, F., y otros: *Comentarios a la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes* Mc Graw-Hill, Madrid 1998.
- BADÁS CEREZO, J., y otros: *Aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes*. Editorial Lex Nova, Valladolid 1998.
- CARBAJO VASCO, D., y otros: *Todo sobre el Estatuto del Contribuyente*. Editorial Praxis, Barcelona 1998.
- DELGADO PACHECO, A.: "Significado de la nueva Ley en el ordenamiento Fiscal español". *Mundo Fiscal*, Marzo-Abril 1998.
- FENELLÓS PUIGSERVER, V.: "Consideraciones acerca del Proyecto de Estatuto del Contribuyente (I) (II)" *Impuestos*, t I/97, t II/97.
- FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L.: *El Euro y la Liquidación de Impuestos*, Dykinson, Madrid 2002.
- *Fórmulas interpretativas del Sistema Fiscal Español*, Dykinson, Madrid 2002.
 - "Problemática constitucional de la Ley 8/1989, de Tasas y precios Públicos", *Revista Jurisprudencia Tributaria* núm. 86, Julio 1996, Aranzadi 1996.
- FERREIRO LAPATZA, J. J.: "¿Estatuto del Contribuyente o Estatuto de la Administración Tributaria?", *Quincena Fiscal*, núm 10/1997.
- GARCÍA-AÑOVERÓS, J.: "Una nueva Ley General Tributaria. Problemas Constitucionales", *Crónica Tributaria*, núm. 78/1996.
- GOLMAYO ALONSO, L., y otros: "Ley de derechos y Garantías de los Contribuyentes", *Revista Praxis Fiscal*, 1997, 1/257.
- NEUMARK, F.: *Principios de la Imposición*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1994.
- NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO, E. DE LA, y otros: "Primeras reflexiones en torno al Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes". *Carta Tributarias, monografías*, núm 264, 1 de Marzo de 1997.
- ORON MORATAL, G., y otros: *Estatuto del Contribuyente*. Ediciones Francis Lefebvre, Madrid 1998.
- OCDE: *Droits et obligations des contribuables. Description de la situation légale dans les pays de l'OCDE*. París, OCDE, 1990.
- PALAO TABOADA, C.: "Lo «blando» y lo «duro» del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los contribuyentes", *Revista del Centro de Estudios Financieros*, núm. 38/1997, Junio.
- PASO BENGUA, J. M., DEL, y otros: *Derechos y Garantías del Contribuyente. Comentarios a la Ley 1/1998*. Editorial CISS, Valencia 1998.
- VV.AA.: "Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma", *Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda*, 2T, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1991.